

**INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETILGAN RIVOJLANISHIDA MUAMMOLARI
BO'LGAN BOLALARGA MATEMATIKANI O'QITISHNING VAZIFALARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası
o'qituvchisi:*

Mirzaeva Umida Inamovna

Tel: 97-162-06-70

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367188>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida muammolari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'lim sharoitida matematikani samarali o'qitishning vazifalari va huquqiy aspektlari haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: karlik, zaif eshituvchilik, ta'lim, dars, maqsad, vazifa, ta'lim muassasasi, matematika.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Aloxida ta'lim extiyohlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ- huquqiy xujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" qarori asosida tasdiqlangan "Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari to'g'risidagi Nizomda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya berish, nuqsonlarni korrektsiyalash va davo choralarini ko'rish, sog'lomlashtirish kabi vazifalarni bajarishi belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 23 noyabrda qabul qilingan "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunida "jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola" va "nogiron bola" tushunchalariga ta'rif berilgan. Xujjatda: "Jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bola – nogironlikni belgilash uchun yetarli bo'lmagan jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va (yoki) ruhiy nuqsonlari bo'lgan bola"; "Nogiron bola – jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va (yoki) ruhiy nuqsonlari bo'lganligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordamga, himoyaga muhtoj hamda qonunda belgilangan tartibda nogiron deb topilgan bola" kabi izohlar keltirilgan. Qonunga muvofiq nogiron bolalarning tibbiy-ijtimoiy yordam va bilim olishga bo'lgan huquqlari kafolatlangan bo'lib, tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaning tavsiyasi asosida hamda ota-onalar xohish-istagiga ko'ra umumta'lim yoki ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi turini tanlash huquqiga ega.

Ta'lim muassasalarida o'quv fanlari samarali o'qitilib hamda o'quvchilarning nutqi yetarlicha shakllangandan so'ng muayyan sinflarda, xususan, 5-sinfdan mazkur o'quvchilar umumta'lim maktablarga jalb etilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalarida korrektsion-pedagogik ishning asosiy maqsadi ma'naviy yetuk va barkamol, intellektual rivojlangan, mehnat bozorida o'z imkoniyatlariga mos kasb-hunar bilan shug'ullanuvchi shaxsni tarkib toptirishdan iborat. Biroq sanab o'tilgan

vazifalar bolalarda mavjud eshituv analizatorining jarohatlanganligi natijasida yuzaga kelgan birlamchi va ikkilamchi kamchiliklarni bartaraf etishsiz amalga oshmaydi. Shu bois zamonaviy maxsus ta'limning maqsadi va vazifalari ham umumta'lim maktablari oldiga qo'yilgan vazifalarni to'liq ma'noda bajarishga hamda qo'shimcha korrektsion-kompensatsion yondashuvlarni maqsadli va tizimli olib borishni ham ko'zlaydi. Bu ikki bir-biriga tutash, bog'liq vazifalar kar va zaif eshituvchi bitiruvchilarni fanlardan zaruriy bilim, ko'nikma, malaka va kompetentsiyalarga ega hamda ma'lum bir kasb-hunarning elementar uquvlari bilan

qurollangan tarzda mustaqil hayotga tayyorlashni ko'zda tutadi. Sanab o'tilgan vazifalar O'zbekistonning ta'lim siyosatiga oid qator xujjatlarning alohida bandlarida aks etgani ham kar va zaif eshituvchi bolalarning ta'limi, rivojlanishi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan ekanligidan dalolat beradi. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarga boshlang'ich sinflarda matematikani samarali o'qitish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarga boshlang'ich sinflarda matematikani samarali o'qitish o'z mazmuni va metodik jihatlari bilan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Matematika eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun

ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan o'quv rejada aniq fanlar blok-moduli tarkibidagi fandır. Umumta'lim

maktablaridagi kabi kar va zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasida matematika fanini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda kundalik faoliyat uchun zarur, boshqa o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun hamda umumta'limdan keyingi ta'limni davom ettirish uchun asos bo'luvchi fanga oid akademik bilim, ko'nikma, malakalar hamda kompetentsiyalarni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Uzluksiz ta'limning har bir bo'g'inida matematikaning o'rnini va ahamiyati beqiyosligi qator ilmiy ishlar, madaniy meroslarda keltirilgan fikrlardan ayondir. Zero, tez suratlarda rivojlanayotgan, axborotlashayotgan jamiyatda samarali va qulay faoliyat yurita oladigan, vaziyatni tez tahlil qilib, mantiqiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirishda matematik bilimlar zarurdir. Umumbashariy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida matematika fanini o'qitishning ijtimoiy zarurat ekanligi pedagogik qarashlarda asoslab berilgan. Ma'lumki, umumta'lim maktablarida o'qitiladigan fanlar orasida matematikaning alohida o'rin olishi, yoshlarni kelajakda texnologiyalar zamoni uchun mos intellektual jihatdan kuchli etib tayyorlashning muhimligini asoslaydi. Matematika kelajakda kutilayotgan nanotexnologiyalar uchun qanchalik ko'prik bo'lsa, inson hayotidagi kundalik yumushlar uchun ham shunchalik hayotiy zaruratdir. O'quvchilarning matematik rivojlanishi deganda, elementar matematik tasavvurlar va ular bilan bog'liq mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi natijasida shaxsning bilish faoliyatida sodir bo'ladigan siljishlar va o'zgarishlarni tushunmoq kerak. Shu bois eshitishida muammolari bo'lgan bolalarga matematikani samarali o'qitishning asosiy vazifalari:

- atrof borliqning fazo, vaqt, miqdor bilan bog'liq kattaliklarida yo'nalish topa bilishni rivojlantirish;

- matematik rivojlanish asosini tashkil qilgan fazo va vaqt, to'plam, son, kattalik, shakl to'g'risidagi tasavvurlarni shakllantirish va rivojlantirish;

- sanash, hisoblash, o'lchash, modellashtirishda ko'nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirish;

- umumiy o'quv malakalarini shakllantirish va rivojlantirish;

- matematikaga oid atamalarni o'zlashtirish;

- bilishga bo'lgan qiziqish va layoqatlarni, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish, o'quvchilarning umumiy intellektual rivojlanishini ta'minlash. Ushbu vazifalar sinf o'qituvchisi va defektologning yonma-yon olib boradigan faoliyatida o'zaro uyg'unlashishi lozim. Shundagina sog'lom bolalar kabi kar va zaif eshituvchi bolalar ham o'z tengdoshlari kabi o'quv fanlarini egallashda to'siqlarga uchramaydilar. Inklyuziv ta'limda esa, to'siqlarsiz ta'lim muhitini yaratish muhim omildir.

Xulosa Inklyuziv ta'lim sharoitida rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarga matematikani o'qitish

maxsus yondashuvlarni talab qiladi. Ushbu jarayonda asosiy vazifa – har bir bolaning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashdir. Matematikani o'qitishda bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olish, o'quv materiallarini soddalashtirish va vizual hamda amaliy usullardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bunday bolalar bilan ishlashda differensial yondashuv, qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish va ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. O'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi va oilalar bilan hamkorlik qilish orqali inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois, rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar uchun matematik ta'lim nafaqat bilimsizlikni bartaraf etish, balki ularning ijtimoiy integratsiyasiga ham xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vigotskiy L.S. Voprosi detskoy psixologii. Sankt Peterburg. «Soyuz», 1999.-215 s.
2. Goneev A.D. Osnovi korrktsionnoy pedagogiki. Moskva. «Akademiya», 1999.-280 s.
3. Qodirova F.U. Uzluksiz ta'limda innovatsion metodik xizmatni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari. "Xalq ta'limi" jurnali, 2020 yil 5-son. 42-46-betlar.